

WEB OF SCIENCE И SCOPUS: ЛИДЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ СООБЩЕСТВЕ

Тоштемиров Омонжон Шухрат ўғли

магистр, Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

Аннотация. В последнее время значение библиографических баз данных (БД) значительно возросло, так как они являются основными источниками метаданных публикаций и библиометрических показателей, которые широко используются как для оценки научных исследований, так и для выполнения повседневных задач. Поскольку точность этих процессов в значительной степени зависит от качества исходных данных, важно, чтобы пользователи БД могли выбрать наиболее подходящий ресурс. Web of Science (WoS) и Scopus являются двумя ведущими библиографическими БД. Однако комплексная оценка охвата этих баз данных требует проведения подробного библиометрического анализа или обзоров литературы, что не всегда доступно пользователям с ограниченной библиометрической компетенцией, а также тем, кто не готов тратить дополнительное время на такие исследования. Кроме того, удобство интерфейса, производительность, показатели воздействия и дополнительные инструменты могут влиять на выбор пользователей. Цель этой работы — предоставить всестороннее описание двух главных библиографических БД, объединяя в одном месте актуальные выводы из новейшей литературы и информацию, предоставленную владельцами баз данных. Этот обзор должен помочь всем заинтересованным сторонам, использующим данные о публикациях и цитированиях, выбрать наиболее подходящую БД.

Ключевые слова: *WoS; Scopus; библиографические базы данных; сравнение; охват контента; оценка; показатели цитируемости.*

Введение. Изначальной целью научных публикаций было обеспечение глобального обмена результатами исследований, идеями и обсуждениями в академическом сообществе для содействия более эффективным научным достижениям. Однако с течением времени роль научных публикаций значительно изменилась. Сегодня многие важнейшие решения в таких областях, как промышленный и экономический рост, распределение финансовых ресурсов, образовательная политика, сотрудничество, сроки полномочий и набор академического персонала, основываются на оценке научных достижений, а качество исследований, которое обычно определяется через влияние публикаций, стало основным критерием оценки [1-2].

Поскольку библиографические базы данных (БД) являются основными источниками метаданных публикаций и показателей цитирования, их значение значительно увеличилось [3]. Web of Science (WoS) и Scopus — это две крупнейшие библиографические базы данных, которые считаются наиболее полными источниками информации для различных целей [4]. WoS была первой международной библиографической базой данных с широким охватом и со временем стала ведущим источником библиографической информации, широко используемым для выбора журналов, оценки исследований, библиометрического анализа и других задач. WoS оставалась единственным источником библиографических данных более 40 лет, до 2004 года, когда Elsevier запустила Scopus [5]. С тех пор Scopus зарекомендовал себя как полноценный и, в некоторых аспектах, даже превосходящий WoS источник библиографической информации [1].

Поскольку и WoS, и Scopus являются коммерческими и подписными продуктами, их международное признание и использование привели к

высокой стоимости подписки, что делает доступность обеих БД для большинства учреждений ограниченной. В связи с этим учреждения часто вынуждены выбирать между этими источниками данных. Обычно выбор подписки на базу данных определяется метриками, которые используются в национальной и институциональной политике оценки научных исследований [6]. Кроме того, библиографические БД являются основными поставщиками данных для крупных международных организаций, занимающихся рейтингами университетов. Несмотря на критику обоснованности этих рейтингов, их результаты оказывают значительное влияние на репутацию университетов и играют важную роль в формировании стратегий их развития [7].

Тем не менее, библиографические БД используются не только администрацией университетов или государственными органами для оценки научных достижений, распределения средств и управления образовательной политикой. Большинство пользователей этих БД — библиотекари, студенты, преподаватели и исследователи, которые используют их для различных повседневных целей. Сегодня эти базы данных представляют собой сложные системы, включающие не только метаданные публикаций, но и подробную информацию о цитированиях, библиометрических показателях, журналах, авторах, учреждениях, а также аналитические инструменты. Таким образом, БД используются не только для поиска релевантной литературы и выбора журналов для публикации или подписки, но и для отслеживания карьерного роста, поиска возможностей для сотрудничества и получения финансирования. В таких случаях удобство работы с веб-интерфейсом БД и дополнительные функции могут существенно повлиять на выбор пользователя.

Удобство использования данных источников также зависит от ограничений доступа к контенту, а также от возможности загрузки и экспорта

данных. Однако большинство пользователей БД не осведомлены о таких ограничениях и их влиянии на точность и воспроизводимость результатов [6]. Поскольку надежность результатов зависит от источника данных, все пользователи БД, включая тех, кто не имеет библиометрической подготовки, должны уметь объективно оценивать и разумно выбирать между WoS и Scopus. Однако многие не обладают достаточной компетенцией для правильного выбора и нуждаются в надежной описательной информации о БД [4].

Хотя существует много исследований и сравнений этих БД, большинство из них имеют узкую направленность и не охватывают практическое использование БД в Интернете. Более того, информация из старых исследований может быть устаревшей, так как БД постоянно обновляют содержание и функциональность. На данный момент нет актуального исследования, которое бы описывало все аспекты использования БД, включая метрики и практическое применение, что было бы полезно не только для оценщиков и библиометристов, но и для широкой академической аудитории.

Основные библиографические базы данных. Web of Science (WoS), основанная Юджином Гарфилдом в 1960-х как Институт научной информации (ISI), стала первой библиографической БД. В 1992 году ISI была приобретена Thompson Reuters и переименована в WoS, а в 2016 году — в Clarivate Analytics. WoS — многопрофильная БД, состоящая из нескольких специализированных индексов, включая Core Collection (WoS CC), которая включает шесть основных индексов цитирования: SCIE, SSCI, A&HCI, CPCI, BKCI и ESCI. Обычно учреждения подписываются только на WoS CC, а не на всю платформу WoS.

Scopus, запущенная Elsevier в 2004 году, также является многопрофильной БД, но в отличие от WoS, предоставляет весь контент по одной подписке без модификаций. Scopus включает данные из нескольких специализированных баз данных, таких как Embase и Medline, которые интегрированы и доступны без ограничений.

Бета-версия Google Scholar (GS) была выпущена в 2004 году и не требует подписки, предоставляя бесплатный доступ ко всему контенту. GS охватывает широкий спектр дисциплин и типов документов, но из-за отсутствия прозрачности и контроля считается менее надежным источником данных для библиометрии. Кроме того, отсутствие экспорта данных и возможность манипулирования контентом ставят под сомнение его использование для крупномасштабных анализов. Поэтому GS не рассматривается в этой статье.

Оценка и сравнение WoS и Scopus.

Охват контента, пересечения и различия по дисциплинам. Scopus, как правило, имеет более широкий охват, чем WoS CC, с большим количеством уникальных источников, не охваченных WoS [6]. Однако степень пересечения контента между базами данных варьируется в зависимости от дисциплин. Например, в области медицины и биологии Scopus покрывает почти 99% журналов WoS [7], в то время как в области компьютерных наук пересечение составляет лишь 63%. Оба ресурса ориентированы на естественные науки, инженерные и биомедицинские исследования, с более широким охватом в Scopus, особенно в биомедицинских науках. WoS, в свою очередь, показывает более значительное представление в естественных науках и инженерии. Социальные науки и гуманитарные науки представлены слабо в обеих БД.

Охват по типам источников и документам. WoS и Scopus в основном ориентированы на индексацию журналов, но в ряде дисциплин исследования

публикуются в конференц-материалах или книгах. Например, в области компьютерных наук предпочтение отдается конференциям, а в социальных и гуманитарных науках — книгам. Несмотря на усилия обеих БД по расширению охвата книг и конференц-материалов, они все равно остаются ограниченными. Scopus, однако, демонстрирует более высокое покрытие книг и монографий, чем WoS, а также лучший охват конференц-материалов.

Охват региональной и неанглоязычной литературы. Обе базы данных исторически склонны к поддержке англоязычных публикаций, но недавно предпринимаются усилия по улучшению охвата региональных и неанглоязычных источников. Scopus превосходит WoS по охвату литературы на разных языках, особенно на китайском, русском и других, таких как японский и персидский. В то время как WoS лучше охватывает испанский и португальский языки. Охват неанглоязычных публикаций значительно различается по дисциплинам: в Scopus больше документов в области наук о жизни и медицины, в то время как в WoS распределение более сбалансированное, включая социальные и гуманитарные науки.

Охват цитирования. Охват данных о цитировании играет ключевую роль в анализах, ориентированных на качество и влияние. Количество цитирований, извлечённых из баз данных (БД), зависит как от ширины охвата, так и от его глубины. Глубина охвата становится особенно важной, если анализ цитирования не ограничивается определённым временным интервалом, а направлен на оценку общего числа цитирований.

Хотя временной охват цитирования в Scopus короче, чем в WoS, Scopus, как правило, показывает большее количество цитирований, даже в период до расширения программы Scopus Cited Reference Expansion, когда цитирования были доступны только до 1996 года. Исследования, проведённые до этого, показали меньшее количество цитирований в Scopus по сравнению с WoS, однако эти различия были существенно снижены после завершения

программы в 2017 году. В то же время, WoS может быть предпочтительнее для крупных анализов цитирований, поскольку он охватывает период с 1900 года, в то время как в Scopus цитирования доступны только с 1970 года [4].

Исследования показывают, что, несмотря на меньший временной охват, Scopus обеспечивает более широкий общий охват контента, что компенсирует эти ограничения. Например, недавнее исследование показало, что Scopus покрывает 57% всех цитирований, в то время как WoS — только 52%. Кроме того, Scopus охватывает 93% цитирований WoS, а WoS покрывает 83% цитирований Scopus [4].

Охват патентов. Патенты, как форма публикации, являются важным индикатором технологического воздействия, особенно в технических и инженерных науках. WoS и Scopus индексируют патенты, но с различиями в источниках данных. WoS включает DWPI, индекс патентов от 59 патентных властей, а Scopus — патенты от пяти крупных международных патентных офисов, таких как USPTO и EPO. Несмотря на меньшее количество патентов в Scopus, они доступны для всех пользователей базы, в отличие от WoS, где информация о патентах доступна только по подписке на DWPI [6].

Охват информации о финансировании. Информация о финансировании (FI) стала важной для оценки качества исследований. WoS начала включать FI в 2008 году, а Scopus — с 2013 года. Охват FI в WoS зависит от дисциплины, лучше всего покрываются естественные науки. Однако в некоторых случаях Scopus демонстрирует меньшую точность извлечения FI по сравнению с WoS, особенно в области медицинских журналов, где доля финансируемых статей в Scopus составляет 7.7%, а в WoS — 29% [24].

Информация о публикациях и источниках. Обе БД предоставляют подробные метаданные для публикаций, включая заголовки, аннотации, ключевые слова, авторов и информацию о журнале. Scopus в 2018 году

добавил индикатор открытого доступа на уровне статьи, а WoS начала показывать статус OA с 2017 года, включая также информацию о зеленом и бронзовом OA. Оба ресурса предоставляют подробную информацию о журналах, включая их рейтинг и показатели воздействия (JIF для WoS и CiteScore для Scopus).

Информация об авторах. Важной задачей для обеих БД является точное разделение авторов. Scopus автоматически назначает уникальные идентификаторы для каждого автора и создает профиль, объединяя публикации по имени, аффилиациям и совместным авторам. В отличие от Scopus, WoS не присваивает уникальные идентификаторы авторам, но создает "Авторские записи", связывая публикации с их аффилиациями и индексируя данные о цитированиях.

В WoS и Scopus используются системы различения учреждений: WoS Organization Enhanced (OE) и Scopus Affiliation ID (AFID). Обе базы редактируют информацию вручную, но объяснительная информация недостаточна для полноценных библиометрических анализов. WoS индексирует все варианты названий и связи между учреждениями, но это не всегда корректно распределяется по публикациям, что влияет на точность анализа. Scopus присваивает уникальный идентификатор AFID каждому учреждению и предоставляет более детализированные профили.

Точность систем различения составляет 95% для WoS и 96% для Scopus, однако полнота данных значительно ниже: 93% для WoS и 86% для Scopus. Ошибки в метаданных, такие как неверные фамилии авторов или аффилиации, искажают результаты анализа, особенно при анализе цитирований. Часто возникают ошибки в написании фамилий авторов и в указании аффилиаций, особенно в WoS, где более 20% публикаций не содержат данных об аффилиации.

Обе базы используют различные классификации дисциплин, что усложняет сравнение и объединение данных. В Scopus есть двухуровневая классификация, а WoS использует классификацию по категориям и исследовательским областям. Ошибки в классификации могут возникать, например, из-за неправильного отнесения журналов к категориям, что влияет на ранжирование и библиометрический анализ [6].

Таблица 1. Цифры, характеризующие охват контента и другую информацию, представленную в Scopus и Web of Science Core Collection (WoS CC) (n.i — не указано).

Покрываемый элемент	Scopus ¹ [24]	WoS CC
Исходные заголовки (общее количество)	>25,100 (активных)	>21,400 (только журналы)
Журналы с показателями влияния	~23,500	~12,100 (JCR)
Полные источники с открытым доступом	>5500	>5000 (JCR – 1658)
Гибридные источники	н.и.	JCR – 7487
Конференции (количество событий)	>120,000	~220,000
Конференции (количество записей)	>9,8 М	>10 М
Книги (общее количество)	>210,000	>119,000
Книжные серии	>850	>150 (BkCI)
Патенты (количество записей)	>43,7 М	Не включены в WoS CC
Торговые публикации	294	Не индексируются в WoS
Издатели	>5000	>3300 (JCR), >600 (BkCI)
Профили авторов	>16 М	н.и.
Профили учреждений	~70 М	>5000
Общее количество основных записей (индексируется в БД)	>77,8 М	>79 М
Количество неосновных записей (цитируются в основных записях, но не индексируются)	>210 М	>177 М
Записи с цитируемыми ссылками	>68 М	н.и.

Покрывааемый элемент	Scopus ¹ [24]	WoS CC
Общее количество цитируемых ссылок	>1,7 Б	>1,6 Б
Цитируемые ссылки (покрываемый период)	с 1970 года	с 1900 года
Записи, датированные с 1788 года	1788	1864

¹ Информация, описывающая контент Scopus, предоставляется на нескольких ресурсах, но все числа, приведенные в таблице, также указаны в "Руководстве по покрытию контента Scopus" [24].

² Не все данные по покрытию WoS CC указаны в числовом формате владельцем (н.и.). Числа по WoS CC, приведенные в таблице, собраны из нескольких источников, указанных для каждого признака отдельно.

Информация о Scopus доступна через несколько ресурсов. Основные данные можно найти на сайте Elsevier, а более полное описание функций представлено в Центре поддержки Scopus. Elsevier также предоставляет "Руководство по покрытию контента Scopus", обновленное в январе 2020 года, которое охватывает политику включения журналов и индексацию метаданных. Аналогичный документ по WoS CC доступен через Clarivate, обновленный в 2018 году.

Обе базы предлагают расширенные инструменты поиска. В Scopus можно искать документы, авторов и аффилиации с настройками по DOI и ORCID. В WoS доступны базовый и углубленный поиск, а также поиск цитируемых ссылок. Оба ресурса поддерживают логические операторы и точные фразы. Поиск в Scopus показал лучшие результаты по точности и чувствительности, особенно при поиске цитируемых ссылок, но поиск по ключевым словам был более эффективен в WoS.

Результаты поиска в WoS зависят от подписки учреждения, и доступны только те издания и годы, которые включены в пакет подписки. В Scopus таких ограничений нет, так как весь контент доступен по единой подписке. В

WoS ограничено количество полей для поиска информации о финансировании, а также могут возникнуть проблемы с вариациями названий организаций. В Scopus также возможны проблемы с поиском, но это не так широко исследовано.

Поиск по DOI имеет особенности: в WoS требуется добавлять префикс "ARTN", а в Scopus такой проблемы нет, хотя результаты могут быть неполными. Оба ресурса предлагают инструменты для анализа данных, такие как "Citation Reports" в WoS и "Analyze search results" в Scopus. Также можно экспортировать данные в различные форматы, включая Mendeley и EndNote, а в Scopus доступен инструмент "QuikBib".

Ограничения на экспорт данных существуют в обеих БД. В WoS можно создать наборы данных до 50 000 строк, в Scopus — до 2000 строк, но экспорт до 20 000 результатов возможен через электронную почту. Для анализа больших данных используются API интерфейсы, доступные за дополнительную плату. Scopus предоставляет базовый доступ к API для исследовательских целей.

В обеих БД можно анализировать данные с помощью библиометрических инструментов. Индикаторы, такие как Journal Impact Factor (JIF) в WoS и CiteScore (CS) в Scopus, позволяют оценивать журналы, но имеют ограничения, например, JIF имеет короткий временной интервал и не учитывает все типы документов. Scopus ввел CiteScore, который учитывает все типы публикаций и имеет более длительный временной интервал, но часто дает более низкие значения, чем JIF.

Индекс Х (h-индекс) оценивает научную продуктивность, но не нормализуется по дисциплинам, что затрудняет сравнительный анализ. Для более точного сравнения журналов из разных областей подходят нормализованные индикаторы, такие как SNIP и SJR. Эти индикаторы корректируют различия между дисциплинами и могут быть более

подходящими для междисциплинарных сравнений.

Таблица 2. Резюме основных характеристик индикаторов влияния журналов, представленных в WoS и Scopus

Характеристика	JIF/пятигодиничный JIF (WoS CC)	ES (WoS CC)	AIS (WoS CC)	CS (Scopus)	SNIP (Scopus)	SJR (Scopus)
Принцип расчета	отношение цитирований к числу публикаций	основан на векторных эвристиках	основан на векторных эвристиках	отношение цитирований к числу публикаций	основан на цитированиях в разных дисциплинах	основан на сетях цитирования
Окно для подсчета цитирований	2 года	5 лет	5 лет	1 год	3 года	3 года
Включение авторов журнала (self-citations)	да	нет	нет	нет	ограничено до 33%	нет
Нормализация по количеству страниц в журнале	да	да	да	нет	нет	да
Нормализация по дисциплинам	нет	нет	нет	нет	да	да
Нормализация по престижу (взвешенная)	нет	да	да	да	нет	да
Применимость	для журналов, включенных в JCR	для всех серийных источников (включая	для всех серийных источников	для всех источников	для всех дисциплин	для всех дисциплин

Характеристика	JIF/пятигодинный JIF (WoS CC)	ES (WoS CC)	AIS (WoS CC)	CS (Scopus)	SNIP (Scopus)	SJR (Scopus)
		журналы, книги, конференции и торгуемые публикации)				
Доступность	требуется дополнительная подписка на JCR	свободный доступ (не требуется подписка)	свободный доступ (не требуется подписка)	бесплатный доступ (не требуется подписка)	бесплатный доступ (не требуется подписка)	бесплатный доступ (не требуется подписка)
Основные недостатки и ограничения	различие типов документации в числителе и знаменателе	неудобный числовой формат	назван как индикатор продуктивности, но не нормализуется по дисциплинам	не нормализуется по дисциплинам	сложный расчет, трудно интерпретируемый	не нормализуется по дисциплинам

Journal Impact Factor (JIF) и другие показатели WoS ограничены особенностями метрик и доступностью данных. Все показатели WoS доступны через подписку на JCR, за исключением квартилей, которые можно просматривать без подписки. Метрики рассчитываются только для журналов из JCR, что охватывает около двух третей журналов WoS CC (SCIE и SSCI). Журналы A&HCI и ESCI не имеют JIF или других метрик, что делает их неподходящими для оценки в области искусств и гуманитарных наук.

Обсуждение. В условиях технологического общества большинство методов оценки научных исследований основываются на количественных показателях. Для библиометрического анализа публикаций необходимы два

компонента — источник данных и метрики для интерпретации. WoS была единственным источником данных до появления Scopus, который стал основным конкурентом, и различия между этими БД остаются важной темой в наукометрии. Обе базы предлагают качественные журналы в областях естественных и медицинских наук, но различаются по охвату источников и типов документов, а также по количеству публикаций на других языках.

Scopus имеет более широкое покрытие и лучше представляет литературу на неанглийских языках. WoS предлагает более глубокий анализ цитирований, но данные могут быть ограничены подпиской. Оба инструмента имеют системы дезамбигуации авторов, но их точность ограничена. Проблемы с ошибками в метаданных присутствуют в обеих БД, но на качество анализа это обычно не влияет, если ошибки учтены.

Scopus более удобен в использовании благодаря единому интерфейсу, в то время как WoS планирует обновить свой интерфейс. В условиях роста открытых данных обе БД будут стремиться улучшить покрытие и качество публикаций, что сделает их более важными инструментами для научных исследований в будущем.

Заключение. Несмотря на значительный рост доступных библиографических данных и метрик за последнее десятилетие, базы данных Web of Science (WoS) и Scopus остаются основными и наиболее комплексными источниками метаданных о публикациях и показателей влияния. Эти базы данных служат важными инструментами для выбора литературы, отслеживания карьеры, а также для крупных библиометрических анализов и оценки исследований на разных уровнях. Однако из-за высокой стоимости и подписки, учреждениям часто приходится выбирать между ними.

Несмотря на более чем 15 лет сравнения WoS и Scopus, научное

сообщество так и не пришло к выводу о том, какая база данных лучше. Обе базы постоянно совершенствуются, и, в зависимости от цели, одна может быть лучше для одних задач, но менее подходящей для других. Если учреждение имеет доступ к обеим БД, каждый сотрудник должен самостоятельно выбрать наиболее подходящий инструмент для конкретной задачи.

Scopus, более подходящий инструмент для оценки исследований и повседневных задач по ряду причин. Во-первых, она предлагает более широкое и инклюзивное покрытие контента. Во-вторых, наличие индивидуальных профилей авторов, учреждений и источников делает Scopus удобнее для использования. Также, показатели влияния в Scopus более стабильны и доступны для всех типов источников во всех дисциплинах. Важно, что Scopus предлагается как единая БД, без ограничений по доступу к контенту. В то время как WoS также имеет свои преимущества, например, для поиска и анализа Open Access материалов.

Список использованной литературы

1. Rahmatullaev, M., Ganieva, B., & Khabibullaev, A. (2017). Library and Information Science Education in Uzbekistan. *Slavic & East European Information Resources*, 18(1–2), 41–48.
<https://doi.org/10.1080/15228886.2017.1322381>
2. Ганиева Б. И., Усманова Н. Р. МЕДИА ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ // Экономика и социум. 2024. №5-2 (120). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/media-obrazovanie-v-kontekste-podgotovki-bibliotechnyh-spetsialistov>.
3. Ганиева Б. И., Талипова Д. С. РАҚАМЛИ КУТУБХОНАЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА УНИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ РЕЙТИНГИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИРИ // Экономика и социум. 2022.

№10-1 (101). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ra-amli-kutubhonalarning-rivozhlanishi-va-uning-oliy-talim-muassasalari-reytingini-oshirishga-tasiri>.

4. Abramo, G. Revisiting the Scientometric Conceptualization of Impact and Its Measurement. *J. Informetr.* 2018, 12, 590–597, doi:10.1016/j.joi.2018.05.001.
5. Agarwal, A.; Durairajanayagam, D.; Tatagari, S.; Esteves, S.; Harlev, A.; Henkel, R.; Roychoudhury, S.; Homa, S.; Puchalt, N.; Ramasamy, R.; et al. Bibliometrics: Tracking Research Impact by Selecting the Appropriate Metrics. *Asian J. Androl.* 2016, 18, 296, doi:10.4103/1008-682X.171582.
6. Moral-Muñoz, J.A.; Herrera-Viedma, E.; Santisteban-Espejo, A.; Cobo, M.J. Software Tools for Conducting Bibliometric Analysis in Science: An up-to-Date Review. *Prof. Inf.* 2020, 29, e290103, doi:10.3145/epi.2020.ene.03.
7. Zhu, J.; Liu, W. A Tale of Two Databases: The Use of Web of Science and Scopus in Academic Papers. *Scientometrics* 2020, 123, 321–335, doi:10.1007/s11192-020-03387-8.
8. Li, K.; Rollins, J.; Yan, E. Web of Science Use in Published Research and Review Papers 1997–2017: A Selective, Dynamic, Cross-Domain, Content-Based Analysis. *Scientometrics* 2018, 115, 1–20, doi:10.1007/s11192-017-2622